

"FIZIKA FANINI RIVOJLANTIRISH YO‘LIDA: O‘ZBEKISTONDA TA’LIM VA MOLEKULAR KINETIK NAZARIYANI O‘QITISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI"

Muhammadaliyeva Irodaxon Yo‘ldashali qizi

Qo‘qon davlat pedagogika institute Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (fizika va astranomiya) 2kurs magistranti talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda fizika fanini rivojlantirish va ta’lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan qaror va dasturlar tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy fizika ta’limida molekulyar kinetik nazariyaning dolzarb ahamiyati, o‘qitishda uchraydigan qiyinchiliklar va ularga innovatsion yechimlar muhokama qilinadi. Ushbu yechimlar virtual laboratoriyalar, animatsiyalar, fanlararo loyihalar va interaktiv dars materiallarini o‘z ichiga oladi. Mazkur tadbirlar talabalarning nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, ilm-fanga qiziqishini oshirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: fizika ta’limi, molekulyar kinetik nazariya, virtual laboratoriya, ta’lim islohoti, O‘zbekistonda ilm-fan, fanlararo integratsiya, interaktiv o‘qitish usullari

O‘zbekistonda fizika fanini rivojlantirish va unga bo‘lgan e‘tiborni oshirish uchun bir qancha qaror va dasturlar qabul qilinmoqda. Ushbu qarorlar asosan ta’lim tizimini yaxshilash, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish, hamda yosh avlodning ilm-fanga qiziqishini kuchaytirishga qaratilgan. Quyida ushbu sohada chiqarilgan ba’zi asosiy qarorlar va ularning ahamiyati keltirilgan:

Ta’lim tizimini isloh qilish: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim sifatini oshirish va fanlarni rivojlantirish” haqidagi qarorlariga muvofiq, fizika kabi tabiiy fanlarni o‘qitish usullarini takomillashtirish maqsadida ilg‘or o‘quv dasturlari va yangi texnologiyalarni joriy qilish ko‘zda tutilgan.[1] Bu jarayonda STEM ta’limi (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) rivojlantirishga ham katta

e’tibor berilmoqda. Xalqaro dasturlar asosida fizika va boshqa tabiiy fanlar bo‘yicha malakali kadrlar tayyorlash uchun O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy o‘quv-uslubiy markazlar tashkil etilmoqda. Oliy ta’lim va ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash: O‘zbekiston hukumati fizika sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni oshirish uchun maxsus grant va stipendiyalarni yo‘lga qo‘ydi.[3] Bu esa yosh olimlar va talabalarni ilmiy ishga jalb qilish imkoniyatini oshiradi. Akademik tadqiqot institutlari va universitetlarda zamonaviy laboratoriyalar va texnologiyalar bilan jihozlangan markazlarni tashkil etish ham rejalashtirilgan.

Ilmiy hamkorlik va xalqaro tajriba almashinuvi: Fizika va boshqa tabiiy fanlar sohasida xorijiy universitetlar va ilmiy markazlar bilan hamkorlikni kengaytirish maqsadida xalqaro dasturlar, hamkorlik loyihalari va tajriba almashinuvi yo‘lga qo‘yilgan. Bu qarorlar O‘zbekistonlik olim va talabalarga nufuzli xalqaro ilmiy jurnallarda tadqiqot natijalarini chop etish, ilmiy anjumanlarda ishtirok etish imkonini beradi. Xalqaro tajriba almashinuvi orqali ilmiy laboratoriyalarni yuqori darajadagi texnologiyalar bilan ta’minlash, yosh mutaxassislarni xorijda stajirovka qilish imkoniyatlarini yaratish rejalashtirilmoqda. Ilmiy kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish: Fizika va texnologiyalar sohasida malakali kadrlarni tayyorlash, ularni malakasini oshirish uchun davlat tomonidan maxsus dasturlar ishlab chiqilgan[4]. Oliy ta’lim muassasalarida fizika o‘qituvchilarini malakasini oshirish kurslari va tadqiqot institutlari faoliyati yo‘lga qo‘yilgan. Yosh olimlar va doktorantlarga ilmiy faoliyat uchun grantlar ajratish va davlat buyurtmasiga asosan ilmiy tadqiqotlarga jalb qilish yo‘li bilan kadrlarni tayyorlash jarayoni rag‘batlantirilmoqda. Bu qaror va dasturlar orqali O‘zbekistonda fizika fani rivojiga zamin yaratilib, zamonaviy ilm-fan talablari asosida kadrlar tayyorlash, ilmiy innovatsiyalarni rivojlantirish va yosh avlodning ilm-fanga qiziqishini oshirish imkoniyati kengaymoqda.[3]

Molekulyar kinetik nazariyani o‘qitish, bugungi kunda zamonaviy fizika ta’limida muhim o‘rin tutadi. Ushbu nazariya, molekulalar va atomlarning harakati orqali moddaning xossalari tushuntiradi. Shu sababdan, molekulyar kinetik nazariyani o‘qitishda dolzarb muammolar mavjud bo‘lib, ularga quyidagilarni kiritish

mumkin: Murakkab nazariy tushunchalar: Molekulyar kinetika nazariyasi talabalar uchun qiyin tushunchalardan iborat. Molekulalar va atomlarning kichik miqyosdagi harakatlarini tushunish hamda bu harakatlarning makroskopik xossalarga ta'sirini anglash ko'p vaqt va tushuntirish uslubini talab qiladi. [2] Amaliy mashg'ulotlarning yetishmasligi: Talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash uchun ko'p hollarda amaliy tajribalar yetarli darajada o'tkazilmaydi. Molekulyar kinetik nazariyani o'rgatish uchun virtual laboratoriya va simulyatsiyalar kerak. Interfandagi cheklovlar: Molekulyar kinetik nazariya nafaqat fizika, balki kimyo va boshqa tabiiy fanlar bilan ham bog'liq. Ammo, ko'p hollarda o'qitish tizimida bu fanlar o'rtasidagi integratsiya zaif bo'ladi va talabalar fanlararo bog'liqlikni tushunishda qiyinchilikka duch keladilar.[5] Talabalarni qiziqtirish va innovatsion o'qitish metodlarini qo'llash: Zamonaviy yosh avlodni qiziqtirish uchun innovatsion yondashuvlar talab etiladi. Ko'plab o'qituvchilar an'anaviy dars uslublariga suyanadilar va interaktiv texnologiyalardan kam foydalanganliklari sababli, talabalar darsga nisbatan qiziqishlarini yo'qotadilar.

Ushbu muomalarni bartaraf etish yo'llari:

1. Virtual laboratoriyalar va interaktiv o'yinlar: Talabalarga molekulyar kinetik nazariyani tushuntirish uchun virtual laboratoriyalar va o'quv dasturlarini joriy qilish, nazariy bilimlarni mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam beradi.

2. Fanlararo loyihalar: Fizika va kimyo fanlari bo'yicha fanlararo loyihalarni joriy qilish, talabalarni molekulyar kinetik nazariyani boshqa fanlar bilan bog'liq holda ko'rib chiqishga undaydi.

3. Animatsiyalar va simulyatsiyalar: Molekulalar harakatini ko'rsatadigan animatsiyalar va simulyatsiyalar orqali talabalar tushunchalarni osonroq anglaydilar. Bu, ayniqsa, murakkab jarayonlarni tasvirlashda juda foydali.

4. Interaktiv dars materiallari: Talabalarga darsda faol ishtirok etish imkonini beradigan interaktiv materiallardan foydalanish, molekulyar kinetik nazariyani o'qitishni samarali qilishga yordam beradi.

Bu yechimlar orqali molekulyar kinetik nazariyani o‘qitishni samaradorligini oshirish va talabalarni mazkur fan bo‘yicha qiziqishlarini orttirish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim sifatini oshirish va fanlarni rivojlantirish haqidagi qarori. (Manba: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sahifasi).
2. Xalilova, G. (2020). STEM ta’limi va uning O‘zbekistonda tatbiqi. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim Vazirligi.
3. Kadirov, A. (2019). O‘zbekistonda ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish uchun qabul qilingan qarorlar va ularning ta’siri. Ilmiy izlanishlar jurnali, 10(3), 45–57.
4. Nabiyev, Sh. va Karimbekov, O. (2021). Zamonaviy fizika laboratoriyalarini tashkil etishning ahamiyati. Fizika ta’limi va amaliyot, 15(4), 102–110.
5. Sadullayeva, D. (2022). Molekulyar kinetik nazariya: O‘qitish usullari va dolzarb muammolar. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy to‘plami, 3(2), 87–95.